

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

IJODIY QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK VOSITALARNING O'RNI

Karimova Nilufar Raimjonovna
 University of business and science
 Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish jarayoni hamda bu borada didaktik vositalarning tutgan o'rni ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, didaktik vositalarning turlari va ularning o'quvchilar tafakkurini faollashtirishdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, ta'lim, didaktik vositalar, o'quv jarayoni, interaktiv metodlar, didaktika, qobiliyat, jarayon, vosita, o'quv mashg'uloti, tafakkur, faoliyat, texnologiya, samaradorlik, natija.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical overview of the process of developing creative abilities in the educational process and the role of didactic tools in this regard. It also analyzes the types of didactic tools and their role in activating students' thinking.

Key words: creative ability, education, didactic tools, learning process, interactive methods, didactics, ability, process, tool, training, thinking, activity, technology, efficiency, result.

Аннотация: В статье научно-теоретически рассматривается процесс формирования творческих способностей в образовательном процессе и роль дидактических средств в этом вопросе. Также анализируются виды дидактических средств и их роль в активизации мышления учащихся.

Ключевые слова: творческие способности, образование, дидактические средства, процесс обучения, интерактивные методы, дидактика, способность, процесс, инструмент, обучение, мышление, деятельность, технология, эффективность, результат.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimining tubdan takomillashtirilishi, innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishi shaxsning har tomonlama rivojlangan, ijodiy fikrlovchi bo'lib yetishishini talab qilmoqda. Bu borada o'quvchilarning ijodiy salohiyatini shakllantirish muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, bu jarayonda didaktik vositalarning o'rni beqiyosdir. Ular o'quvchilarni faollashtirish, mustaqil fikrlashga yo'naltirish, yangi g'oyalarni ilgari surish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning har tomonlama yetuk, ijodkor, tashabbuskor va mustaqil fikrlovchi bo'lib shakllanishi dolzarb masalaga aylangan. Bu jarayonda ta'lim metodlari va vositalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda didaktik vositalardan samarali foydalanish bugungi kunning muhim talablaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijodiy qobiliyat – bu shaxsning mavjud bilimlar asosida yangi g'oya, yechim yoki mahsulot yaratish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyatning shakllanishi ko'p omillarga bog'liq bo'lsa-da, o'quv jarayonida qo'llaniladigan didaktik vositalar bu jarayonning faollashtiruvchisi sifatida katta ahamiyatga ega.

O'quvchilarda ijodkorlik faoliyatining yuqori darajasi uni muntazam ravishda mustaqil faoliyatga jalb qilish orqali rivojlantiriladi. Bu o'quvchi tomonidan maxsus turdagi o'quv topshiriqlarini, mustaqil ishlarni bajarish, shu jumladan kompyuterli ishbop o'yinlar, darsliklar va boshqa adabiyotlar asosida amalga oshiriladi. Ijodkorlik – bu insonning xarakteri, qiziqishlari va qobiliyatlari bilan bog'liq murakkab aqliy jarayon. Bugungi kunga qadar falsafiy, psixologik, pedagogik adabiyotlarda ijodkorlik ta'rifi turli xil yondashuvlar mavjud. Pedagogikada esa ijodkorlik – inson faoliyati va mustaqil faoliyatning eng yuqori shakli deb belgilangan. Ijodiy jarayonning rivojlanishi, o'z navbatida, tasavvurni boyitadi, bolaning bilimlari, tajribasi va qiziqishlarini kengaytiradi.

Ijodiy faoliyat bolalarning his-tuyg'ularini rivojlantiradi, xotira, fikrlash kabi yuqori aqliy funksiyalarning yanada maqbul va intensiv rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'z navbatida, bu bola o'qishidagi muvaffaqiyatni belgilaydi. Ijodiy faoliyat bolaning shaxsiyatini rivojlantiradi, unga axloqiy me'yorlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Ijodiy asar yaratish jarayonida bola o'zining hayotiy qadriyatlari va shaxsiy fazilatlarini haqida tushunchasini aks ettiradi. Odatda, farzandlar ota-onalari bilan bir xil kasbni tanlaydi, chunki ota-ona bolani ko'proq o'zi faoliyat yuritayotgan yoki yaxshi biladigan kasblar bilan bevosita va bilvosita tanishtirib boradi. Shu sababli vrachlar, o'qituvchilar, olimlar sulolalari paydo bo'ladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Kichik yoshdagi bolalar san'at bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radilar. Ijod bolaning hayotini yanada boyitadi, quvontiradi. Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ta'limning bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan motivatsion-qiziqarli jihatlari ham ko'proq e'tibor qaratilishi lozim. O'quvchilar bilan olib boriladigan ishlarning xarakterli xususiyati ularning psixikasining zaif tomonlariga sustlik bilan moslashish emas, balki o'quvchilar maksimal darajada faollashishi uchun ularning aqliy rivojlanishiga faol ta'sir ko'rsatish tamoyili bo'lishi zarur.

O'quvchi shaxsini shakllantirish, uning muvaffaqiyatli o'qib ketishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish o'qituvchidan kasbiy hamda metodik mahorat talab etadi. Darslarda o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishga mo'ljallangan turli ijodiy topshiriqlardan foydalanish asosida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikr yuritishga zamin yaratish mumkin. Pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan avval tashkil qilinadigan ta'lim turlarini aniq ravishda belgilab, to'g'ri tashkil qilish zarur. Bu esa ixtiyoriy ravishda shakllanayotgan bilim, ko'nikma va malakalar, tashkil etilayotgan darslar shakli, qo'llanilayotgan metodlar va metodik usullarning xususiyatiga bog'liq. Bularga quyidagi usullarni kiritish mumkin:

O'quvchilarni ijodiy faollikka chorlash. O'quvchilarni ijodiy faoliyatga tayyorlaydigan o'qituvchi eng avvalo o'quvchilarga taqdim qilinayotgan o'quv materiallariga qiziqish uyg'otishi zarur. Keltiriladigan obrazlar va solishtirishlardan unumli foydalanish hamda ularda me'yorga amal qilish muhimdir.

Muammoli ta'lim. Muammoli ta'lim orqali o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish mumkin. Buning uchun o'qituvchi muammoli vaziyat yaratishi va bu usulda ramziy tasvirlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ta'limning bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan motivatsion-qiziqarli jihatlari ham ko'proq e'tibor berilishi lozim. O'quvchilar bilan olib boriladigan ishlarning xarakterli xususiyati – ularning psixikasining zaif tomonlariga sustlik bilan moslashish emas, balki o'quvchilarning maksimal darajada faollashuvi uchun ularning aqliy rivojlanishiga faol ta'sir ko'rsatish tamoyili bo'lmog'i kerak. Tarbiyachi va o'qituvchilar ayrim bolalarning qobiliyati o'rta ekanligi yoki qobiliyatsizligi, hatto mukammal emasligi haqida tasavvur paydo bo'lishini sezdirmasliklari lozim. Bunday o'quvchilar o'zlari tobora tezlashib va murakkablashib borayotgan ta'lim jarayoniga asta-sekinlik bilan moslashib boradilar.

Ta'limda darsning to'g'ri va samarali tashkil etilishi, albatta, o'quvchilarning bilim olishiga ta'sir etadi. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda muhim masalalardan yana biri – o'qituvchining darsni texnologik jihatdan to'g'ri loyihalashi bilan bog'liq. Dars loyihasi orqali interfaol metodlarni qaysi bosqichda, qanday qo'llash darsning yuqori samaradorligini oshiradi va o'quvchilarda bayon etilgan yangi bilimlarni oson va tez o'zlashtirishiga sabab bo'ladi. Didaktik vositalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, ularning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, turli yondashuvlarni qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, interaktiv doskalar, taqdimotlar, elektron darsliklar, multimedia materiallari, o'yinli topshiriqlar kabi vositalar o'quvchilarning diqqatini jamlaydi, ularni faol fikrlashga undaydi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, didaktik vositalardan foydalangan holda tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ijodiy yondashuvini faollashtiradi, ular o'z g'oyalarini erkin ifoda eta boshlaydi, mustaqil ishlashga intiladi. Ayniqsa, kichik yoshdagi o'quvchilarda bu usulning samaradorligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Didaktik vositalar o'quvchilarning shaxsiy tajribalari asosida bilimlarni mustahkamlash, real hayotiy vaziyatlarni modellashtirish imkonini yaratadi. Bu esa nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham chuqur egallashga yordam beradi.

Ijodiy qobiliyat – bu shaxsning mavjud bilimlar asosida yangi g'oya, mahsulot yoki yechim yaratish layoqatidir. Bu qobiliyat inson tafakkurining eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Shaxsda ijodiy qobiliyatning shakllanishi biologik, ijtimoiy va pedagogik omillarga bog'liq. Masalan, L.S. Vygotskiy fikricha, ijod inson tafakkurining yuqori bosqichi bo'lib, u ijtimoiy tajribaning samarasi sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonida ijodkorlikni rag'batlantirish o'quvchilarni yangicha fikrlashga undaydi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi. Ijodiy fikrlovchi shaxsni tarbiyalashda o'qituvchining yondashuvi, dars metodikasi, o'quv muhiti muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda interaktiv metodlar, muammoli vazifalar, loyihaviy faoliyat, jamoaviy ishlar keng qo'llaniladi.

Didaktik vositalar – bu o'quv jarayonini tashkil etish, bilimlarni berish, mustahkamlash va nazorat qilishda yordam beruvchi moddiy va texnik vositalardir. Ular quyidagi turlarga bo'linadi: an'anaviy (darsliklar, ko'rgazmali qurollar), texnik (kompyuter, proyektor), elektron (multimedia, elektron darsliklar), interaktiv vositalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Didaktik vositalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil ishlash malakasini rivojlantiradi, tafakkurini faollashtiradi. O'qituvchi bu vositalardan foydalanib, o'quvchilar e'tiborini darsga jalb etishi, ularni faollashtirishi va ijodiy fikrlashga undashi mumkin. Masalan, interaktiv doska orqali mavzuni vizual tarzda tushuntirish, multimedia materiallardan foydalanish orqali axborotni ta'sirchan yetkazish mumkin.

Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni juda muhimdir. Ular o'quvchilarda motivatsiyani oshiradi, bilimlarni mustahkamlashni yengillashtiradi va ijodiy fikrlashni faollashtiradi. Shu sababli, o'quv jarayonida zamonaviy didaktik vositalardan keng foydalanish zarur.

Taklif etamiz:

- Har bir darsda hech bo'lmasa bitta interaktiv vositadan foydalanish.
- Dars rejalariga ijodiy topshiriqlarni kiritish.
- O'qituvchilar malakasini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida didaktik vositalardan oqilona foydalanish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochish, ularni erkin fikrlashga, yangilik yaratishga undashda muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida didaktik vositalarni tanlash va qo'llash ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
2. Abduqodirov, A. (2019). *Didaktika asoslari*. Toshkent: Ilm ziyo.
3. Qodirov, M. (2021). *Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Jonassen, D. H. (1999). *Designing Constructivist Learning Environments*. In: *Instructional Design Theories and Models*.
5. G'. Yo'qubov, D. Abdullayeva. *Pedagogika*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Ziyayeva, N. M. *Didaktika asoslari*. – Toshkent: TDPU, 2021.
7. Jalolov, J. J. *Pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
8. www.ziyonet.uz – Ta'lim va fan portali.
9. www.edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining rasmiy sayti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.